

RAQAMLI DAVRDA PR: KOMMUNIKATSIYA VA AXBOROTNI YETKAZISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Sevara URINBAYEVA,

Adliya vazirligi huzuridagi

“Adolat” MHAM bo‘lim boshlig‘i,

O‘zDJTU mustaqil izlanuvchisi,

s.urinbaeva.85@gmail.com,

ORCID: 0009-0003-8819-9244

Annotatsiya. Globalizatsiya va raqamli transformatsiya jarayonlari kommunikatsiya sohasi, xususan, jamoatchilik bilan aloqalar faoliyatini ham tubdan o‘zgartirmoqda. An’anaviy PR vositalari o‘rnini esa raqamli platformalar, ma’lumotlar tahlili va sun’iy intellekt asosidagi texnologiyalar egallamoqda. Mazkur tezis raqamli davrda PR amaliyotida SI texnologiyalarining o‘rni va ularning kommunikatsiya samaradorligiga ta’sirini ilmiy nuqtai nazardan tahlil qiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli davr, jamoatchilik bilan aloqalar, PR, sun’iy intellekt, kommunikatsiya, strategiya, axloqiy muammolar, huquqiy masalalar, raqamli texnologiyalar

Kirish

XXI asrda raqamli texnologiyalar jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan o‘zgartirib yubormoqda. Axborot oqimining tezligi va hajmi oshgani sari kommunikatsiya vositalari ham zamonaviy talablar asosida yangilanmoqda. Ayniqsa, jamoatchilik bilan aloqalar (Public Relations — PR) sohasi innovatsion

texnologiyalarni keng joriy etayotgan yo'nalishlardan biri sifatida bugun maydonga chiqmoqda. Mutaxassislar uning 500ga ta'rifini keltirishadi. Buyuk Britaniyada 1948–yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan jamoatchilik bilan aloqalar instituti mutaxassislarida biri shunday ta'riflaydi: “Pablik rileyshnz” – bu tashkilot bilan jamoatchilik o'rtasida do'stona munosabat, o'zaro anglashuv muhitini yaratish va uni saqlab turishga xizmat qiluvchi, ilgaridan rejalashtirilgan, muntazam sa'y-harakatdir” (Почепцов, 1999).

Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari hamda jamoatchilik o'rtasida aloqa o'rnatishga yordam beradigan bu institute haqida xalqaro Vebster lug'atida shunday izoh beriladi: “Pablik rileyshnz”- bu shaxslar va tashkilotlarning boshqa kishilar, guruhlar bilan va umuman, jamiyatda o'zaro samimiylilikni vujudga keltirish va bir-birini anglashga ko'maklashish hamda tahliliy materiallar, izohlarni tarqatish, axborot almashinuvini rivojlantirish, jamoatchilik fikri va ta'sirini baholashdir” (Jurnalistika..., 2003.)

Jamoatchilik bilan aloqalarda axborot strategiyasining hamma unsurlarini toppish mumkin: targ'ibot, tashviqot, pablisiti, lobbizm, reklama, axborot menejmenti va xokazo. Jamoatchilik bilan aloqalar tizimida axborotlarning o'ziga xos jihati -ularning yangilik talabiga mos kelishi hisoblanadi.

Xalqaro mezonlarga ko'ra, yangilik-bu yaqin fursatda bo'lib o'tgan, jamiyatning asosiy qismi uchun muhim va qiziqarli hisoblangan voqea yoki fikr haqidagi axborot (Nizom, 1998)

Jamoatchilik bilan aloqalar tizimidagi axborot esa ommaviyligi, ahamiyatligi, ta'sirchanligi nuqtayi nazaridan yangilik talablariga mos bo'lishi lozim. PR tizimida tarqatilayotgan axborot yangilik ko'rsatkichiga javob bersagina auditoriyani jalb eta olishi va muayyan bir natija berishi mumkin (Nishonova G. va boshqalar, 2019.)

Sun'iy intellektning PR dunyosiga kirishi davlat tashkilotlarning raqamli asrga moslashishga bo'lgan ehtiyojining ortishi bilan izohlanadi, bu yerda ijtimoiy tarmoqlar, doimiy ulanish va ma'lumotlarning haddan tashqari yuklanishi odatiy

holdir. Bu jarayonda an'anaviy PR usullari shunchaki yetarli emas. Murakkab ma'lumotlarni boshqarish, amaliy tushunchalarga ega bo'lish va xabarlar kerakli vaqtda kerakli odamlarga yetkazilishini ta'minlash uchun SIni qo'llash orqali muloqot rivojlanadi.

Bugungi kunda PR strategiyalarini ishlab chiqishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari muhim omilga aylanib, axborot yetkazish, auditoriyani tushunish va u bilan samarali muloqot qilish jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda (Grunig, 2019).

Zamonaviy sun'iy intellekt — bu turli funksiyalarni bajara oladigan algoritmlar va dasturiy tizimlardan tashkil topgan murakkab tizim bo'lib, u inson ongiga xos bo'lgan bir qator vazifalarni axborot bazasiga kiritilgan ma'lumotlar asosida bajara oladi. Sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, mantiqan izchil xulosa chiqarish, muammolarga yechim taklif etish va samarali tavsiyalar berish kabi imkoniyatlarga ega bo'lgan “aqlli” texnologiya sifatida e'tirof etilmoqda. Bugungi kunda mutaxassislar sun'iy intellektni to'rtinchi sanoat inqilobining markaziy ustuni, uning harakatlantiruvchi kuchi sifatida ko'rishmoqda.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt eng muhim va dolzarb mavzulardan biriga aylandi. AQSh va Xitoy kabi yetakchi davlatlar ushbu texnologiyaning salohiyatini erta anglab yetib, uni rivojlantirish yo'lida hukumat darajasida ham, xususiy sektor orqali ham katta sarmoyalar yo'naltirishmoqda.

Mana, masalan, joriy yilgi saylovlarda ham sun'iy intellektdan keng foydalanildi. Prezidentimiz tomonidan mazkur masala ham e'tibordan chetda qolmadi. Mamlakatda sun'iy intellekt sohasini tizimli rivojlantirish maqsadida, Prezident tomonidan “Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori qabul qilindi (Mirziyoyev, 2024).

Shuningdek, undan foydalanishning huquqiy asoslarini yaratishga qaratilgan qonun ishlab chiqish lozimligi ta'kidlab o'tildi.

Hukumatning sun'iy intellektga tayyorlik indeksida (Government AI Readiness Index) O'zbekiston birinchi 50 talikdan o'rin oladigan davlatlar qatoriga kirishga erishishi belgilandi ((Mirziyoyev, 2024).

Bugun sun'iy intellekt butun dunyoda faol qo'llanilishda davom etmoqda. 2024-yilda ChatGPT'ning foydalanuvchilar soni sezilarli darajada oshdi. Similarweb ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil sentabr oyida ChatGPT'ga 3.1 milliard tashrif buyurilgan bo'lib, bu o'tgan yilga nisbatan 112% o'sganini ko'rsatdi. Shuningdek, 2024-yil oktyabr oyida bu raqam 3.7 milliardga yetdi, bu esa yil davomida 115.9% o'sganini anglatadi (Carr, 2024).

Foydalanuvchilar soniga kelsak, 2024-yil dekabr oyida ChatGPT haftalik faol foydalanuvchilari soni 300 millionga yetdi. 2025-yil fevral oyida esa bu ko'rsatkich 400 millionga oshdi (Khyati Hooda, 2025).

O'zbekistonda sun'iy intellektga asoslangan xizmatlar ham ommalashmoqda. 2022-yilda O'zbekiston Jahon bankining Davlatlarning texnologiyaga tayyorlik indeksida 43-o'rinni egallagani ham ijobiy tendensiyadan dalolat beradi. Davlat xizmatlarida raqamli ko'nikmalar va innovatsiyalar sub-indeksi bo'yicha mamlakat dunyoda 4-o'rinni egalladi (Khyati Hooda, 2025).

Bugungi kunda O'zbekiston ham sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanuvchi davlatlar safidan o'rin olmoqda. Ayni paytda eng mashhur sun'iy intellekt tizimlaridan biri — bu ChatGPT bo'lib, u neyron tarmoqlarga asoslangan ilg'or texnologiya sifatida tanilgan. 2023-yil boshidan boshlab ushbu tizimdan o'zbekistonlik foydalanuvchilarga ham erkin foydalanish imkoniyati yaratildi (Open AI platform, 2023). Umuman olganda, SI — bu savollarga javob berish, matn yaratish, tasvir hosil qilish, ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash kabi murakkab vazifalarni mustaqil bajara oladigan aqlli kompyuter tizimidir.

Natija va mulohazalar

“Sun'iy intellekt PR mutaxassislariga nafaqat tezkorlik, balki aniqlik ham beradi. Ammo bu texnologiyalar insoniy hissiyotlarni to'liq tushunmaydi, shuning

uchun ularni ehtiyotkorlik bilan qo'llash lozim”, deydi Avstraliyadagi Sunshine Coast universitetining Jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha katta o'qituvchisi, Oliy Ta'lim akademiyasining katta ilmiy xodimi, “Strategik aloqa uchun sun'iy intellekt” (“Artificial Intelligence for Strategic Communication”) kitobi muallifi Karen E. Sutherland. Ushbu kitobda sun'iy intellekt vositalarining (ChatGPT, Jasper AI, Grammarly va boshqalar) strategik PR faoliyatida qanday ishlatilishi haqida so'z boradi. Ular orqali press relizlar yozish, auditoriyani tahlili qilish, krizis kommunikatsiyasini tezkor boshqarish usullari haqida ma'lumotlar berilgan (Sutherland, 2025).

“Sun'iy intellekt, strategik kommunikatorlar va faollik” (“Artificial Intelligence, Strategic Communicators and Activism”) kitobi hammualliflaridan biri, Avstraliyadagi Yangi Janubiy Uels Universitetining San'at va OAV maktabi o'qituvchisi Lukasz Swiatek esa “SI nafaqat vosita, balki ijtimoiy o'zgarishlarni amalga oshirish uchun kuchli quroldir. PR mutaxassislari noto'g'ri axborotga qarshi kurashish va jamoatchilikka haqqoniy haqiqatni yetkazishda SI vositalaridan foydalansa bo'ladi” (Swiatek va boshqalar, 2024), deb aytgan.

Bentley universiteti dotsentlari, “Strategik aloqa va AI: aqlli foydalanuvchi interfeyslari bilan jamoatchilik bilan aloqalar” (“Strategic Communication and AI: Public Relations with Intelligent User Interfaces”) kitobi mualliflari Simon Moore va Roland Hübscherlar “SI orqali auditoriyani segmentlash, tajriba asosida kontentni shaxsiylashtirish va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari yordamida PR ishlarini soddalashtirish mumkin” ligini aytishgan (Moore va boshqalar, 2023). Shu bilan birga, SI har bir auditoriya guruhiga mos xabarlarini avtomatik ravishda yaratish imkonini berishini, ammo bu insonlarda bor xislatlarni ko'rsatib berolmasligini ta'kidlashgan.

Diplomatik akademiya mutaxassislari Yevgeniy Pashensev va Vadim Kozyulin tomonidan yozilib, 2024-yilda nashr etilgan “Sun'iy intellekt va geosiyosat” kitobda esa sun'iy intellektning xalqaro munosabatlar va xavfsizlikka ta'siri tahlil qilinadi.

SI texnologiyalarining diplomatik amaliyotlarga, muzokaralarga va qaror qabul qilish jarayonlariga ta'siri ko'rib chiqiladi (Пашенцев, 2024).

Tadqiqot ishi yuzasidan jamoatchilik orasida (PR mutaxassislari, jurnalistlar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari) onlayn so'rovnoma o'tkazildi.

O'tkazilgan ushbu onlayn so'rovnomada qatnashgan 165 nafar respondent “Jamoatchilik bilan aloqalarda SI ko'magidan qanchalik foydalanasiz?” degan savol bo'yicha quyidagi javoblar olindi:

- Jamoatchilik bilan aloqalarda SI ko'magidan foydalanuvchilar soni 32%i tashkil etishi ma'lum bo'ldi;
- 41% ishtirokchilar esa ba'zan foydalanishlarini;
- 30%i esa deyarli umuman foydalanmasliklarini bildirishgan.

So'rovnamaning “PRda SI ko'magidan qanday maqsadlarda foydalanasiz?” degan savoliga esa 43% insonlar matnlar yaratishda foydalanishlarini, 27% i bo'lsa videonkontentlar yaratishda, qolgan 30% esa boshqa maqsadlarda foydalanishlarini bildirishgan.

PR kontekstida sun'iy intellekt an'anaviy ravishda inson aralashuvini talab qiladigan, ommaviy axborot vositalari monitoringi, kontent yaratish va tahlil qilish kabi vazifalarni bajarishi mumkin. 2023-yilda OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan GPT-4 modeli dunyo miqyosida 1 milliarddan ortiq matnli savollarga inson darajasida javob bergani aniqlangan (Koetsier, 2023). Sun'iy intellektga asoslangan vositalar orqali PR mutaxassislari yanada samarali ishlashlari natijasida ortiqcha vaqt va resurslarni sarflamasligi mumkin. Bu esa odatiy vazifalarni avtomatlashtirish imkonini beradi (Torossian, 2025).

Ba'zilar sun'iy intellektning PR mutaxassislarning o'rnini bosa oladimi, degan savol tug'dirishi mumkin, ammo bu bahsli masala. Sun'iy intellekt ko'plab vazifalarni avtomatlashtirishi mumkin bo'lsa-da, u inson ijodi, sezgi va hissiy intellektga bo'lgan ehtiyojni o'rnini bosa olmaydi. Raqamli kommunikatsiya

vositalaridan samarali foydalanish, jumladan sun'iy intellekt texnologiyalari PR xizmatlarida bugun quyidagi maqsadlarda samarali foydalanilmoqda:

1. Ma'lumotlarni tahlil qilish: katta hajmdagi ijtimoiy tarmoq postlari, sharhlar va media materiallarni avtomatik qayta ishlash orqali jamoatchilik fikrini o'rganish.
2. Kontent yaratish: avtomatik matn generatorlari (masalan, ChatGPT) press-reviz, maqola va ijtimoiy tarmoq postlarini tayyorlashda yordam bermoqda.
3. Personalizatsiya: auditoriyani segmentlarga ajratish va individuallashtirilgan xabarlarini yetkazish orqali kommunikatsiya samaradorligini oshirish.
4. Chatbot va virtual yordamchilar: tezkor mijozlar bilan muloqot qilish, savollarga javob berish va brend imidjini mustahkamlashda qo'llaniladi.

Soha xodimlari PRda sun'iy intellektdan foydalanish quyidagi afzalliklarni keltirib chiqarmoqda deydi:

1. Tezkorlik: axborotni bir zumda tahlil qilish va yetkazish imkoniyati.
2. Anqlik: inson xatoliklari kamayadi, ma'lumotlar statistik asosda baholanadi.
3. Samaradorlik: resurslarni tejash, vaqt va xarajatlarni optimallashtirish.
4. Innovatsion yondashuv: PR faoliyatining ijodiy va strategik jihatlarini kuchaytiradi.

Bu esa davlat boshqaruvida fuqarolar bilan qayta aloqani to'g'ri yo'lga qo'yishda yuqori samaradorlikni ko'rsatadi. Buning uchun aholiga amalga oshirilayotgan islohotlarning maqsadi, vazifalari va natijalari haqida tezkor, xolis va to'liq axborot yetkazish, davlat organlari shaffofligini ta'minlaydi.

Biroq ko'pgina afzalliklariga qaramay, sun'iy intellektning PRga integratsiyalashuvi o'ziga xos qiyinchiliklar va etika masalalari bilan bog'liq muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Agar SI vositalariga to'g'ri ma'lumotlar kiritilmagan bo'lsa, ular stereotiplarni kuchaytirishi yoki jamoatchilik fikrini noto'g'ri shakllantirishi mumkin.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt kontent yaratishda yordam berishi mumkin bo'lsa-da, xabar almashishda, brendning qadriyatlariga mos kelishini ta'minlash

uchun inson nazorati muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, Slga haddan tashqari ishonish kontentni shaxsiylikdan yiroq, hissiy jihatdan sovuq qilib qo'yishi mumkin, chunki u insoniyatga xos fikrlarni va hissiyotlarni ifodalab bera olmaydi.

Mutaxassislar fikricha, sun'iy intellektni ijtimoiy va boshqa sohalarga joriy etishda shaxsga oid ma'lumotlarning daxlsizligini ta'minlash, ularni ishonchli saqlash va boshqarish eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Chunki sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq axloqiy jihatlar bugungi kunda AQSH, Buyuk Britaniya, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar hamda yetakchi xalqaro tashkilotlar diqqat markazida bo'lib turibdi. Xususan, inson huquqlari va shaxsiy hayot maxfiylikni saqlash, shuningdek, sun'iy intellektdan siyosiy maqsadlarda yoki manipulyativ kontent yaratishda foydalanish xavfi global miqyosda dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Ba'zi olimlar esa, sun'iy intellektning kelajagi bevosita insoniyat uni qanday maqsadlarda qo'llashga qaror qilishi bilan belgilanadi. Hozircha xavfsiz deb hisoblanayotgan texnologiyalar ham vaqt o'tishi bilan kuchli manipulyatsiya vositasiga aylanishi ehtimoldan holi emas. Bugungi kunda “deepfake” texnologiyasi yordamida yaratilayotgan sun'iy videolavhalar yoki mustaqil tarzda tasvir chizuvchi “Midjourney” kabi dasturlar bunga yaqqol misoldir. Aslida foydali maqsadlar uchun mo'ljallangan bu kabi vositalar ko'plab hollarda salbiy yo'nalishda — noto'g'ri ma'lumot tarqatish, yolg'on voqealarni haqiqat sifatida ko'rsatish kabi xavfli holatlarda qo'llanmoqda. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda mashhur siyosatchilar yoki taniqli shaxslarning “Midjourney” orqali yaratilgan kulgili yoki haqoratli tasvirlari virus kabi tezlikda tarqalmoqda. AQSH sobiq prezidenti Donald Trampning go'yoki politsiya tomonidan qo'lga olinayotgani yoki Rim papasining noodatiy kiyimlarda aks etgan tasvirlari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Afsuski, bunday soxta kontent ko'plab odamlar tomonidan haqiqat deb qabul qilinmoqda, bu esa jamiyatda noto'g'ri tushunchalar, munozaralar va qarama-qarshiliklarga sabab bo'lmoqda. Eng xavotirli jihati — bu holat mashhur insonlarning obro'siga putur yetkazish bilan birga, ayrim hollarda sun'iy intellekt

texnologiyalarining ta'magirlik vositasiga aylanishiga ham olib kelmoqda (Шерматов, 2023).

Ayrim davlatlar, jumladan Xitoy va Rossiya sun'iy intellekt hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklarini cheklash, shuningdek, siyosiy maqsadlarda foydalanayotgani haqida jiddiy e'tiroz va tanqidlar bildirilmoqda. Shu bois, sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqishda mazkur jihatlariga alohida e'tibor qaratish dolzarb ahamiyat kasb etadi (Хакимов, 2021).

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Parlamentlararo Ittifoqning 150-Assambleyasidagi nutqida ham “Hozirgi kunda barcha jabhalarga keng kirib kelayotgan sun'iy intellekt sohasida tizimli hamkorlikni kuchaytirishni bugungi zamonning o'zi bizdan talab etmoqda.

Sun'iy intellektdan foydalanish etikasi bo'yicha qonun ishlab chiqilsa, ushbu innovatsion huquqiy asos dunyo miqyosida tez rivojlanayotgan ushbu sohani samarali tartibga solishda barcha davlatlar uchun o'ziga xos namuna bo'lar edi”, deya ta'kidlagan (Mirziyoyev, 2025). Hozirgi kunda sun'iy intellekt ishtirokidagi munosabatlar qonunchiligimizda mustahkamlanmoqda (Xolmatova, 2025).

Xulosa

Xulosa o'rnida aytish joiz, sun'iy intellektning jadal rivojlanishi nafaqat texnologik yutuqlar, balki axloqiy me'yorlar, shaxsiy hayot daxlsizligi va axborot xavfsizligi borasida ham yangi savollar va muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu bois, ushbu sohani tartibga soluvchi aniq va samarali qonun-qoidalarni ishlab chiqish, axborot siyosati va PR yo'nalishlarida sun'iy intellektdan oqilona va mas'uliyat bilan foydalanish uchun mutaxassislarni tayyorlash, kontent yaratishda yoki qaror qabul qilishda har doim natijalarni tekshirish va professional tajriba hamda bilimga tayanib ish tutish muhimdir. PR sohasida SI etikasi bo'yicha aniq standartlar va reglamentlar joriy etilishi zarurligi amaliyot ko'rsatmoqda. Shuningdek, har qanday SI vositasi orqali yetkaziladigan axborot inson nazorati

ostida bo'lishi, buning uchun esa tegishli tashkilotlar tomonidan PR yo'nalishida faoliyat olib borayotgan mutaxassislarining sun'iy intellektdan samarali foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirib borish, muntazam ravishda maxsus o'quv kurslari, amaliy mashg'ulotlar hamda seminar-treninglar tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Carr, D. F. (2024). ChatGPT topped 3 billion visits in September. Similarweb. URL: <https://www.similarweb.com/blog/insights/ai-news/chatgpt-topped-3-billion-visits-in-september>
- Grunig, J. E. (2019). Public relations and artificial intelligence: The relevance of excellence theory. *Journal of Communication Management*, 23(3), 241–256.
- Haqimov, F. (2021). Sun'iy intellekt — to'rtinchi sanoat inqilobining asosi. *Xabar.uz*. URL: <https://xabar.uz/tehnologiya/suniy-intellekt-tortinchi-sanoat?ysclid=m4r3ia993t688225017>
- Hooda, K. (2025). ChatGPT user statistics. *Keywords Everywhere*. URL: <https://keywordseverywhere.com/blog/chatgpt-users-stats/>
- Koetsier, J. (2023). GPT-4 beats 90% of lawyers trying to pass the bar. *Forbes*. URL: <https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2023/03/14/gpt-4-beats-90-of-lawyers-trying-to-pass-the-bar/>
- Jurnalistika, reklama, pablik rileyshnz. *Ma'lumotnoma (1700 ta atama)*. (2003). Toshkent: Zar Qalam.
- Mirziyoyev, Sh. (2024). “Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son qarori.
- Mirziyoyev, Sh. (2025). O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Parlamentlararo Ittifoqning 150-Assambleyasidagi nutqi. URL: [President.uz. https://president.uz/oz/lists/view/8034](https://president.uz/oz/lists/view/8034)

- Nishonova, G., va boshqalar. (2019). *Jurnalistika: Zamonaviy media muhitda PR-xizmatlar*. Toshkent: O'zbekiston.
- Nizom, F. (1998). *Yangilanish an'anasi*. Toshkent: Sharq.
- OpenAI. (2023). Supported countries. URL: <https://platform.openai.com/docs/supported-countries>
- Pashentsev, E. N., & Kozyulin, V. B. (2024). *Iskusstvennyy intellekt i geopolitika. Diplomacheskaya akademiya MID Rossii*. URL: https://www.dipacademy.ru/documents/8694/Doklad_Iskusstvennyj_intellekt_i_geopolitika.pdf
- Pocheptsov, G. G. (1999). *Pablik rileyshnz dlya professionalov*. Moskva: Refl-buk.
- Shermatov, A. (2023). *Sun'iy intellekt: Imkoniyat va tahdidlar*. Hurriyat. URL: <https://uzhurriyat.uz/2023/10/11/suniy-intellekt-imkoniyat-va-tahdidlar/>
- Sutherland, K. E. (2025). *Artificial intelligence in public relations: Communication in the digital era*. Springer. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-96-2575-8>
- Swiatek, L., Vujnovic, M., Galloway, C., & Kruckeberg, D. (2024). *Artificial intelligence, strategic communicators, and activism*. Routledge. URL: <https://www.routledge.com/Artificial-Intelligence-Strategic-Communicators-and-Activism/Swiatek-Vujnovic-Galloway-Kruckeberg/p/book/9781032348308>
- Torossian, R. (2025). *AI in public relations: The future of communication and strategy*. Medium. URL: <https://ronntorossian.medium.com/ai-in-public-relations-the-future-of-communication-and-strategy-ed3a6f5bd7d2>
- Xolmatova, Sh. (2025). *Sun'iy intellektni qo'llash orqali yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan qonun loyihasi*. Qonunchilik palatasi. URL: <https://t.me/qonunchilikpalatasi/27403>

PR IN THE DIGITAL AGE: THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN COMMUNICATION AND INFORMATION DISSEMINATION

Abstract. Globalization and digital transformation have profoundly reshaped the field of communication, particularly public relations (PR). Traditional PR tools are increasingly being replaced by digital platforms, data analytics, and artificial intelligence (AI)-based technologies. This thesis examines, from an academic perspective, the role of AI technologies in contemporary PR practice and their impact on the effectiveness of communication. It also explores the ethical and legal challenges emerging from the integration of AI into strategic communication processes.

Keywords: digital age, public relations, PR, artificial intelligence, communication, strategy, ethical issues, legal aspects, digital technologies

PR В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОММУНИКАЦИИ И ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация. Глобализация и процессы цифровой трансформации радикально изменили сферу коммуникации, в частности деятельность по связям с общественностью (PR). Традиционные инструменты PR всё чаще заменяются цифровыми платформами, анализом данных и технологиями, основанными на искусственном интеллекте (ИИ). В данной работе с научной точки зрения анализируется роль ИИ в современной PR-практике и его влияние на эффективность коммуникации. Особое внимание уделяется

этическим и правовым проблемам, возникающим при интеграции ИИ в стратегические коммуникационные процессы.

Ключевые слова: цифровая эпоха, связи с общественностью, PR, искусственный интеллект, коммуникация, стратегия, этические вопросы, правовые аспекты, цифровые технологии